

ХУҚУҚ ВА ХУҚУҚИЙ САВОДХОНЛИКНИНГ ИЖТИМОИЙ ФАЛСАФИЙ МАСАЛАЛАРИ

Турғунов Шерзод Нурмухамедович

Иив Андижон академик лицейи ўқитувчиси

Меъерий-хуқуқий ҳужжатлар ижтимоий ҳаётга, бошқарув институтлари фаолиятига ва мақсадга етиш жараёнларида қўлланиладиган усулларга таъсир этиш кучига эга. Бундай таъсир этиш механизмларига қарор, буйруқ, рағбатлантириш, ҳайфсан эълон қилиш, вазифадан четлаштириш, имтиёзлардан маҳрум қилиш, жазолаш кабилар киради. Хуқуқ шундай механизмлардан фойдаланиш имконини беради, аммо у улардан фойдаланишда ўзбошимчаликка, вазифасини суистеъмол қилишга олиб келмаслиги зарур. Масалан, ҳар қандай хато ёки меҳнат интизомини бузиш ходимга вазифасидан четлатишни ёки жазога тортишни қўллашга асос бўлолмайди.

Бошқарув ишлари мураккаб, ички зиддиятларга тўла, гоҳо прогнозлаш қийин фаолият турларидандир. У мудом хуқуқий механизмлар билангина олиб борилавермайди²⁶. Маънавий-ахлоқий ва психологик омилларга таянмай, бирор бошқарув иши йўлга қўйилган эмас. Демак, бошқарувда бир-бирига диалектик боғлиқ, бир-бирини тўлдириб келадиган икки омиллардан, механизмлардан фойдаланилади: биринчиси-ташкилий хуқуқий (маъмурий-хуқуқий), иккинчиси-маънавий-ахлоқий (ижтимоий психологик).

Бугун хуқуқ феноменига катта эътибор берилаётганида унинг имкониятларидан тўла фойдаланишга даъватлар янграши табиий ҳолдир. Демократик хуқуқий давлат икки феноменга, яъни демократик кадриятларга ва хуқуққа таянади. Демократия плюрализмга, хуқуқ унификациялашувга урғу беради. Плюрализм ва унификациялашув туб моҳиятига кўра икки, қарама-қарши кутбдир. Хуқуқда ранг-барангликни бир норматив меъёрларга, тартибга бўйсунтириб, ҳаётни унификациялаштириш хавфи мажуд. Ундаги жазолаш имкони бу унификациялаштиришни зўрлаб жамиятга сингдириши мумкин. Демократия эса унификациялаштиришни ёқтирмайди, у ранг-барангликни, плюрализмни қўллаб-қувватлайди.

Аммо улар демократия ёки демократик бошқарув билан хуқуқ ёки хуқуқий бошқарув ўртасидаги тафовутларни, зиддиятларни тўла-тўқис ҳал этолмайди. Мазкур муаммо ҳар бир ижтимоий-тарихий босқичда янги-янги кўринишда, жиҳатларда пайдо бўлаверади. Демак, биз демократиянинг плюралиزمи билан

²⁶Қаранг: Крамник В.В. Социально психологический механизм политической власти.-Ленинград, ЛГУ, 1991; Московичи С. Машина, творящая богов.-Москва: Лидер М., 1998;Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу.-Москва: Рипор, 1992.

хуқуқнинг унификациялаштиришга интилиши ўртасида яшашга мажбурмиз. Ижтимоий тараққиёт ва бошқарув фаолияти эса уларни мутаносиблаштиришни, уйғунлаштиришни тақозо этади.

Яна бир муаммо шундаки, биз ҳали демократия шароитида ҳам, ҳуқуқий кадриятлар тўла амал қиладиган жамиятда ҳам яшашга ўрганганимиз йўқ, шунинг учун бу ижтимоий-тарихий босқични мутахассислар “ўтиш даври” деб аташади. Ривожланаётган давлатларда шаклланаётган демократия ва ҳуқуқий кадриятлар кўрсатадики, уларда яшаётган аҳоли этноэгоизмга берилиши, ўзининг тарихий меросини модернизацияга қарши қўйиши мумкин. Анъаналарни улуғлаб яшаш, ўзини бошқа миллатлар ва этнослардан фарқлашга берилиш, диний меросни ягона халоскор омил билиш баъзан диний экстремизмни келтириб чиқараётгани кузатилади²⁷. Шунинг учун ҳуқуқ ва бошқариш фақат прагматик мақсадларни назарда тутмайди, у ижтимоий тараққиёт учун зарур бўлган имкониятларни, резервларни ҳаракатга ҳам келтириши, деструктив ҳодисаларнинг вужудга келиши боисларини эса бартараф этиши ҳам керак. Бу ўринда ҳуқуқ ва бошқарув феноменларининг яна бир позитив томони намоён бўлади.

“Конструктивлик” тушунчаси қисмларни умумий талабларга мувофиқ бир-бирларига яқинлаштириш, боғлаш, улар ўртасидаги алоқаларни йўлга қўйиш, мустаҳкамлаш маъноларини беради. Агар унга ҳуқуқ ва бошқариш феноменлари нуктаи назаридан ёндашсак, субъектнинг объектларни бирлаштиришга, улар ўртасидаги алоқаларни маълум бир тизимга солиб, умумий мақсадга йўналтиришдаги фаолиятдир, десак бўлади. Бироқ муаммолар шундаки, бу объектлар (қисмлар)нинг ҳам ўз мақсадлари ва вазифалари, функционал талаблари мавжуд. Конструктив фаолият дуч келадиган муаммолар асосан ушбу ўзига хосликларни бир-бирларига яқинлаштириш билан боғлиқдир. Масалан, пойабзал ишлаб чиқарадиган корхонанинг функционал талаблари ишчи-хизматчилардан пойабзаллар сифатини ва кўпроқ ишлаб чиқаришини таъминлашдан иборат. Мазкур корхона ўзининг институтционал хусусиятларига мувофиқ фақат пойабзал ишлаб чиқаришни йўлга қўйиши ва бу йўналишдаги вазифаларини адо этиши учун зарур бўлган ташкилий ишларни амалга ошириши лозим.

Бошқа бир бошқарув институти, масалан, туман ҳокимлиги ва унга қўйиладиган функционал талаблар эса моҳиятига кўра ҳам, мақсади ва вазифаларига кўра ҳам мутлақ бошқачароқдир. Вилоят ҳокимлиги, Республика вазирликлари, Вазирлар Маҳкамасига қўйиладиган функционал талаблар эса янада бошқача, кенг ва мураккаб. Мазкур субординация принципларига амал

²⁷Қаранг: Волкогонова О., Титаренко И. Этническая идентификация и искушение национализмом // Хрестоматия. Под общ. ред. А.Е.Тараса. - Минск: Харвест, 2003. - С. 337-366.

қиладиган институтлар жамиятнинг бутунлиги, яхлитлиги, бир организмдек мавжудлигини мустаҳкамлайди, ушбу мавжудликнинг таркибий қисми сифатида ҳаракат қилади. Ҳуқуқ ва бошқарув тизими уларнинг фаолиятини конструктивлик талабларига мувофиқ ташкил этади, ўрни келганида ҳуқуқнинг мажбурлаш кучидан ва бошқа механизмларидан фойдаланади. Меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, бошқарув фаолияти конструктивлик талабларига таянганида қисмлар ўртасидаги алоқаларни янада мустаҳкамлашни, умуммақсадга йўналтиришни, улар имкониятларини ижтимоий амалий натижаларга қаратишни назарда тутаяди. Конструктив бўлмаган қарор, қонун умуммақсадга зид, деструктив ҳолларнинг келиб чиқишига сабаб бўлиши мумкин.

Ҳуқуқ ва бошқарувда конструктивлик қанчалик кучли ва кўп бўлса, улар ижтимоий-ҳуқуқий борлиқни шунчалик барқарор қилади. Конструктивлик кам ёки умуман йўқ, мавҳум ва мужмал меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар керакли натижа бермайди, фаолиятни бесамар, бенаф қилади.

Креативлик яратиш, қуриш, барпо этиш демакдир. Ҳуқуқ феномени яратувчанлиги билан эъзозли. Унинг ўзи яратувчанлик маҳсули, шунинг учун яратувчанлик унинг бош белгиси, имманент хусусиятидир. Ҳуқуқшуносликда ишлатиладиган “қонун ижодкорлиги” атамаси ҳуқуқ феноменининг яратувчанликдан униб чиққанини билдиради. Меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, норматив талаблар аввал ижтимоий-ҳуқуқий борлиқнинг у ёки бу ҳуқуқий эҳтиёжларини ўрганади, кейин уларни қондиришга қаратилган актларни ишлаб чиқади, қабул қилади. Маълум бир нормаларга таянмайдиган, ҳуқуқ феномени таъсирдан мутлақ холи ижтимоий макон, ижтимоий борлиқ йўқ.

Қонун ижодкорлиги мавжуд нормаларга таянади ва уларни такомиллаштириш, модернизациялаш зарурлигини англагач янги тартиблар яратишга киришади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, қонун ижодкорлиги мураккаб иш, у унга таёргарлик кўришдан, ижтимоий-ҳуқуқий борлиқ эҳтиёжларини, қизиқишларини ўрганишдан тортиб янги ҳужжатни экспертлар, умумхалқ муҳокамасига олиб чиқиб, қайтадан ишлаб чиқишгача бўлган жараёнларни ўз ичига олади. Шунинг учун ҳам янги қонунлар тайёрлаш ва қабул қилиш кўп вақтни олади²⁸.

Меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар кишиларни, жамиятни яратувчиликка ундаши билан қимматлидир. Уларнинг ижтимоий аксиологик қиммати жамиятни яратиб яшашга, янгиликлар излашга, барпо этишга ундаганида, бу борада давлат имкониятларини ишга солганида, яратувчиларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилгани ва таъминлаганидадир. Айнан креативлиги

²⁸Қаранг: Законотворчество: проблемы и решения. - Москва: Юристь, 1998; Одилқориев Х., Якубов Ш. Миллий ҳуқуқий тизим ва ҳуқуқий кадрлар. Монография. - Тошкент: SMI ASIA. 2010.

туфайли кишилар қонун кучига ишонади, давлат ва социумдан мадад кутади, ўзининг ижодий маҳсулотларини эркин сотиш, тижоратлаш ва кўпайтиришга интилади. Бироқ креативлик навбатдаги креативликни шакллантириши, креативликка ундаши керак. Меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларнинг яратувчан хусусиятга эга бўлиши қанчалик муҳим ва долзарб бўлмасин, улар субъектларни ижодий фаолликка ундаши, ижтимоий тараққиётга етакловчи янгиликларни яратишга чорлаши билан зарур. Бу қонун ижодкорлигининг пировард натижаси ҳисобланади.

Бошқарув институтлари фаолиятида креативлик дарров сезилавермайди, гоҳо улар бир хил вазифаларни адо этаётгандек, ҳеч олға силжимайдиган ишлар билан банддек туюлади. Аслида икки-уч кишидан иборат жамоани бошқариш ҳам креативликка етарли мисоллар бера олади. Ушбу жамоани меҳнат интизомига мувофиқ фаолиятини ташкил этиш, кундалик иш режаларини тузиш, ишлаб чиқариш жараёнларидаги узлуксизликни таъминлаш, маҳсулот таъминоти билан шуғулланиш, тайёр маҳсулотларни бозорларга олиб чиқиш, уларни тез сотишни уюштириш, келган даромадларни ёки зарарларни ҳисоб-китоб қилиш кабилар мудом ижодий ишдир. Бу ишлар жараёнида кишилар билан ранг-баранг муносабатларга киришилади, қандайдир таклифни қабул қилишга, қайси биридандир воз кечишга тўғри келади.

Вазиятлар ва имкониятларнинг бетакрорлиги нуқтаи назаридан бошқарув мудом ижодий жараёндир. Ҳуқуқ феноменининг реал воқеликка айланиш шарти ушбу ижодий жараёнларни ҳисобга олганидадир.

Меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ижтимоий ижобий характерга, моҳиятга эга. Тақиқлаш, жазолаш уларни самарали қилавермайди. Тақиқлаш ва жазолаш ҳам кишиларда, жамиятда ижобий фазилатларни шакллантиришга қаратилиши шарт, акс ҳолда “ҳуқуқ волюнтаризми” юзага келади. Нима жамият учун, ижтимоий тараққиёт учун фойдали бўлса, нималар инсон манфаатлари ва камолотига хизмат қилса, ўша нарсалар ижобийдир. Шунинг учун ижобийликни расмий ҳужжатлар эмас, балки жамият ва инсон тараққиёти манфаатлари белгилайди.

Биз меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни, норматив актларни баҳолаётганда ушбу талабларга таянишимиз, нима уларга зид бўлса, рад этишимиз зарур. Тўғри, маълум бир ҳужжатлар, норматив актлар айрим гуруҳларнинг корпоратив қизиқишларига зид келиши мумкин. Масалан, кичик тадбиркорларни қўллаб-қуввალашга қаратилган қонунлар монополияга интилувчи гуруҳлар манфаатларига қарши чиқади, меҳнат жамоаларига корпоратив бошқаришни жорий этиш эса автократик-волюнтаристик бошқарувни ғайриқонуний ҳолга айлантиради. Демак, қонунларда мудом маълум бир фаолият турларини тақиқлаш, улардан воз кечишга мажбурлаш

элементлари мавжуд бўлади. Аммо бу тақиқлар ижобий ҳодисаларга, фазилатларга катта йўл очиб бериш, зарур бўлганида уларга давлат томонидан ёрдам бериш учун қилинади. Аслида қонунларнинг позитив воқелиги ҳам шундадир.

Меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, норматив актлар узлуксизликни тақозо этади. Узлуксизлик деганда биз қонун ижодкорлигининг мудом изланишда, мудом такомиллаштириш ва жамият тараққиёти кун тартибига қўяётган муаммоларга ечимлар излашини назарда тутамиз. Ижтимоий ҳаёт динамикаси ҳуқуқ феноменини ҳам, бошқарувни ҳам узлуксиз жараёнларга айлантиради. Демак, ҳуқуқ ва бошқарув ижтимоий ҳаётдаги трансформацияларга муносабат тарзида мавжуддир. Бу трансформациялар жамиятдаги кучларнинг янада олға силжишга, ривожланишга бўлган интилишларининг ифодаси сифатида келади. Шундай кучлари йўқ жамият (бундай ижтимоий борлиқ бўлишини тасаввур қилиш қийин) охир-оқибатда турғунликка, стагнацияга учрайди. Демак, ҳуқуқий ҳаётдаги узлуксизликни шакллантирувчи ва таъминловчи кучлар қанчалик фаол бўлса, креатив изланишларни қўллаб-қувватласа, узлуксизлик шунчалик изчил ва кенг давом этади.

Узлуксизлик қонун ижодкорлигининг ички, имманент белгиси ҳам ҳисобланади. Меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ё миллий ёки умуминсоний тажрибаларга асосланиб ишлаб чиқилади ва қабул қилинади. Бу моҳиятан қонунчиликдаги узлуксизликдир.

Бошқарув институтлари фаолиятида ҳам узлуксизлик мавжуд. Ҳеч бир бошқарув институти режалаштириш, назорат, ҳисоб-китоб, коллегияликдан воз кечган эмас, балки ҳозирги демократик ўзгаришлар уларни шарт қилиб қўймоқда. Аслида уларнинг генезиси инсоният тарихининг қадимги даврларига бориб тақалади.

Ҳуқуқ феномени узлуксизликни синхроник, мутлақ тадрижий воқелик сифатида тушунмайди, у мавжуд тартибларни тубдан ўзгартиришга ҳам мойил. Ундаги янгилашиш, модернизация баъзан нигилизм бўлиб кўриниши мумкин. Миллий ҳуқуқий тизимдаги янгилашиш ўзига нисбатан узлуксиз бўлмаслиги ҳам мумкин, аммо у халқаро ҳуқуқий нормаларга таяниши, имплементация нуқтаи назаридан узлуксиздир. Масалан, АҚШнинг мустақиллик декларацияси (1776 йил 4 июль) миллий ҳуқуқий тажрибада йўқ эди, унинг узлуксизлигини (имплементация илдизини) ХУП-ХУШ асрлардаги Европадаги инқилоблардан излаш мумкин. Демак, узлуксизлик миллий ҳуқуқий тизимда бўлмаса, унинг илдизини ташқи қонунларни ўзлаштириш, имплементациядан топиш мумкин.

Узлуксизлик- ижтимоий-ҳуқуқий борлиққа хос перманент ҳодиса. Ҳеч бир миллий ҳуқуқий тизим ёки меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар догма ҳолида қотиб

қолмайди, улар ижтимоий тараққиёт таъсирида такомиллашади, гоҳо мутлақ ўзгаради.

Меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, қонунлар ва бошқарув усуллари жамият томонидан рад этилиши мумкин. Масалан, совет ҳуқуқи, унинг асосий фундаментал ғоялари мужассам қонунлари (СССР Конституцияси, хусусий мулкни тақиқловчи нормалар, КПСС роли мустаҳкамлашга қаратилган моддалар, қарорлар) бозор иқтисодиётига ўтиш билан рад этилди. Бундан ташқари, юридик адабиётларни ва расмий ахборотномаларни кузатиб бораётган киши қонунларга тинмай ўзгартиришлар киритилаётганига гувоҳ бўлади. Баъзи моддалар эса мутлақ янгиланганини, яъни эски матндагиси рад этилганини кўради. Бу жараёни инкор қонуни билан изоҳлаш мумкин.

Ҳуқуқ феномени юриспруденция нуқтаи назаридан локал, ўзи ўзи учун мавжуд воқелик сифатида қаралиши мумкин, лекин бундай ёндашиш ҳам мутлақ тўғри эмас. Ҳуқуқ мудом ижтимоий борлиқ, шахс ва давлат, инсон ва жамият, кишилараро муносабатлар, бу муносабатларни йўлга қўйиш, бошқариш институтларини ташкил этиш, ишчи-хизматчиларни рағбатлантириш ёки жазолаш механизмларини яратиш, ишлаб чиқиш билан боғлиқдир. Ижтимоий фалсафий нуқтаи назардан қараганда у социумнинг таркибий қисми, атрибути. Бошқарув ишлари, фаолияти ҳуқуқ феноменисиз, ҳуқуқ механизмларисиз бўлиши мумкин эмас, замонавий жамиятлардаги барча бошқарув ишлари, тартиблар, кишилараро муносабатлар, инсоннинг ўз иродаси ва эркини намоён этиши унга боғлиқдир. Тўғри, ҳуқуқ феномени қанчалик етук ижтимоий-ҳуқуқий борлиқни шакллантирмасин, у инсон ва жамият ҳаётининг барча қирраларини қамраб ололмайди, бунга даъвогар ҳам эмас.

Бизни ҳуқуқ феноменининг бошқарув институтлари фаолитига позитив таъсири, бу таъсирга эришишда юзага келаётган тўсиқлар, муаммолар ва уларнинг ечимлари қизиқтиради. Шунинг учун биз диққатимизни ҳуқуқ феноменининг ўзига, унинг имманент хусусиятлари ва функционал вазифаларига эмас (бу ҳуқуқий маданият назарияси предметининг тадқиқот объектидир), балки унинг бошқарув институтлари фаолиятини самарадорлаштириш имкониятларини аниқлашга, топишга ва шу аснода мавжуд муаммолар ечимини топишга қаратамиз.

Ҳуқуқ феномени, фалсафий талқинига кўра, ижтимоий-ҳуқуқий борлиқнинг расмий норматив ҳужжатлардаги ифодаси бўлиб, мазкур борлиқдаги ижтимоий муносабатларни, инсон эрки ва иродасини, уларни рўёбга чиқариш механизмлари тўпламидир. Уни давлат ва махсус институтлар ишлаб чиқса ва қабул қилса-да, у ижтимоий тараққиёт манфаатларига қаратилгани учун, кишиларда ижобий тажрибалар, қарашлар, қадриятлар ва фазилатларни шакллантиргани учун мудом позитив воқелиқдир. Ундаги

конструктивлик, креативлик ва ижобийлик устувор хусусиятлар ҳисобланади, у бошқарув фаолиятини умумманфаатлар билан уйғунлаштиргани, субъектлар хатти-ҳаракатларини рационал ташкил этгани учун ҳам кадрлидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Крамник В.В. Социально психологический механизм политической власти.-Ленинград, ЛГУ, 1991;
2. Московичи С. Машина, творящая богов.-Москва: Лидер М., 1998;
3. Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу.-Москва: Рипор, 1992.
4. Волкогонова О., Титаренко И. Этническая идентификация и искушение национализмом // Хрестоматия. Под общ. ред. А.Е.Тараса. - Минск: Харвест, 2003. - С. 337-366.
5. Законотворчество: проблемы и решения. - Москва: Юристь, 1998; Одилқориев Х., Якубов Ш. Миллий ҳуқуқий тизим ва ҳуқуқий кадриятлар. Монография. - Тошкент: SMI ASIA. 2010.